

CARLETS, Y FELIPÓ.

Conté la memoria del rudo que al explicar assumptos fora de la sua esfera embucha á pel y á repél los termens que ha ohit, ab lo demás que divertirá al curios, mes del que pot pensarse.

La escena es en un carrer de Barcelona, entre un pagès y un cursant.

Carlets ¿Vos per aquí, Felipó?
¿com diastre es estát axó?

Felipó ¿Com? una casualitat
y una determinació
que so fet tot de repente
me han fet baixá de allí dalt.

C. ¿Ques fa, ques diu per allí?
¿hos la passen be? ¿que tal?
¿se cultivan be las terras?

Espliqueus, home, espliqueus.

F. Carlets: Si ara tú hi pujabas

cregas que t' farias creus.
Ni á casa teba sabrias
de tan que se es trasmudát,
ni tan sols hi há un pain de terra
que no siga cautivát.
¿Saps aquells hermots que habia
á la roca del Penját,
allá al mas de las formigas?
ara tot es culrasát.
Y aixó ó debém à uns seños
que segons ells varen dí

van veni à pendrer las aguas,
y an al meu carcul, lo ví
era l' que mes se estimaban,
y aquells, com que se entenian
del art de la Asgrugultura
y van veure que tenian
un terreno tan ferós;
van tractá de cautivarlo
de unas modas diferentes
quels vells sabian aviarlo.
Tots nosaltres sen burlabam,
peró 'ls fa aná vent en popa.
¡Ca! ... ¡territori milló
no hi pot se en tota la Gropa
ni à las Médicas ni en lloch,
mes abundant y eccelent!

C. ¡Deu apareixe un prodigi!

F. Si, y en efectivament.

Ara, cuan men vas aná
daba un veurer deliciós
com los segaban los naps
y las trumfas als señós,
y daba bo de mirá
com los estaban batent
pastanagas y auberginias
tan be y tan bonicament,
y l' bo es, com los arrencaban
las prunas y las cireras.

¡Alló sembla un trassanál!

C. Axis no tindréu quimeras
ni tampoch patireu fam,
pues sent la vianda abundanta
y anant tots ben afartáts
se está alegre y res espanta.

F. Si, si, gracias al Señor,
res de tot lo que tindréu
aquest any no 'ns faltará
si com los señós cuydém
las terras de la comarca.

¡Sembla que hi cau lo magná!

¡Si veyesses los bacons,
com jó! ¡alló fa esgarrifá!

C. Axó fa ple, men alegre.

¡Y aquellas mossas, que tal?
que tanta de broma hi feyam?

¡Que fa la Cisca Pardál.

la Cinteta del Costella,

la Mercé del Italiá,

la Teta de cal Sigoña,

la Lipeta del Damiá,

la Teresa del Farritja,

y totas aquellas que

F. Mira Carléts, desde en sa
de la broma que hi va habé
y va sucehí la masega
ab las mossas de cal Manco;
que fas com fan tots los altres,
retiro dejorn y tanco.

C. Home, ¡vos rovellaréu!

No os ho aprobo, mal pensát.

F. No estich per emblemas, ni
cosas de aquesta igualtat
y de consegüent, vull di:
que no se res del ques fan
ni ganas, ni barrinarhi,
que vagen al botabán.

C. Però be debéu sentí
à contá alguna coseta
sent al treball, ó à la festa
cuan vos esteu de cuatretra
tot bó y feut petá l' caxál
à plassa mentre esperéu
la hora que toquin à Missa.

F. ¡Saps que corra? que al hercu
de casa del Mitja-guipa
y à la Quiteria del Gran,
sense tirals trona aball
de amagát los casarán

perque ningú puga entendre
lo que tothom te observát.
Lo altre dia s' van casá
la Quima del Estufát
ab lo Xisco del Garrofa,
la Lores del Ruñayó
ab lo Tonét del Xaián,
y en sent mes en llá; tinch po
ques casa la Fartagás,
las mossas de cal Rapát,
la Xica del Verdulaga,
la de cal Frare-pintát,
y despues hein de casá
an al xicót den Batalla,
an al Cresta y al Morrút,
perque à la pobra canalla
com los panallóns los pican
y tractalos de curá
la via mes apropiada
y andiscreta es lo casa.

C. ¡Dones, tan mateix al Garrofa
la Quima lo ha recultát!
Peró jó crech que un dimontre
de diable se hi ha trencát
ó la nou del coll ó l' nas.

F. De aixó si que n' so ignorant,
noseres... ¿que vols quet diga?...
se ha murmurát tan y tan
que à un hom no li es licorós
axó de rompre un secret.

C. Diguéu que no ho goseu di
no pas que ignoréu est fet.

¿Y que tal, vos divertiu?

¿Com estéu de fe saraus?

F. ¿Que vols quet diga? ara 'ls joves
diuhen que no son babaus.

Los xibaléts de abuy dia
la han dada señorejant,
portan la camisa enterca

y rallada del debánt
cordada ab botons com calsas
ab uns colls encarcaráts
que cuan se volen guirá
se han de tombá enrabanáts;
y vestits de esta manera
fan una altra sucietát.

Visitan à casa l' metje
al notari, al desvocát,
al procuradó, al barbé
y als mes serios y sabúts.

C. Ja hos habéu embolicát,
no anéu bons, estéu perdúts.
¡Malo, malo, Felipó!
Infláts ab la vanitat
may se divertirán tan
com feyam, ni per mitát.

F. Ja ho pots torná à di, Carléts,
¡aquell era un temps felis!
Veyas tú, ¿sabs an Virolla
tan mort de fam y infelis?
perque te una guitarrota
que la sap esgarrapá
y barrejarhi algun bram;
veurás quel van à escoltá
com al ase de Balaam
ó l' russiñól de Pilát.
Digasme, Carléts, y tú,
¿que tal, que no te has cuidát
may mes de soná música,
ni de estudiá com abans
las llisons de Fermalasa
dich: l' art de mata cristians?

C. En cuant á música y solfa
m' hi entretinc de tan eu tan
á donarhi algun repás
perque m' vage recordant;
peró lo que es la Farmacia
lo terce añ vas comensá.

- Y l' vostre noy gran: ¿que pensa?
¿quina lin feu estudiá?
- F. Lo oranguista y lo ructó
tots me van aconsellá
quel fes carregá de solfas
del can d' orga y del can pla,
perque com te l' cap obert
y enteniment enllustrát,
surtirá un fill del dimoni
de alló mes clarificát.
- C. Ah, ah, ah. *rient.*
- F. ¿Y ara! ¿que rius?
- C. ¿Home, si me heu fet sentí
un disbarát garrafal!
Filarmonich voldréu dí.
- F. Y be, tot es hu pel cas,
fil del monich ó fil raba.
Me van di quel musicorum
las potencias avispaba,
que axó es una carretera
tañ lluenta que fins podria
arribá á trepitjá taulas,
que á temps á veni seria
un rufó ó be un terror
dels trayatus den Milans
de aquells mes acabaláts
ab molts ventatges grans,
y que ara mentre es petit
te veu propia y natural
per podé cantá del tripbla
y despues del contradal.
- C. Tota aquesta barahunda
¿de ahon pesta vos la treyéu?
¿Balgam Deu cuans disbarats!
¿Ja sabéu lo que vos diéu?
- F. Axis m' ho han esclofollát
que jó hi tracu y no se res.
- C. ¿Y l' vostre xicót que hi diu?
¿que hi pensa? ¿com ho ha pres?
- F. Está mes trempát que una orga,
ha baxát mol animós.
- C. ¿Com! ¿y que l' habéu portát?
- F. Y ja habem anát tots dos
á la casa del seu mestre
que éll me á esplicát molta urenga
de música y de soná
que no hi se guirá la llenga,
que tú ten rius y que jó
no hi entench un espinach,
pus sols habia sentit
fe á las tañotas: ñich ñach,
en ballánt lo contrapás,
l' orga de la Parroquial
ó be algun xiulét de caña
que m' creya no habia igual,
ni sentia altras cantatas
que aquellas dels capellans,
las de fe adormi criaturas
y cansons dels rabadans.
- C. ¿Oh amigo! aquí es diferent,
veuréu que en aquesta terra
vos sonarán de altre modo
cantantvos à dret y esquera
de un modo que quedarèu
parát que os caurá la baba.
- F. ¿Ja he vist, amigo, nua cosa
que may me la afiguraba!
He vist tota una ronquesta
que tota plegada estaba.
Mes de trenta homes y habia
que cada hu de ells se tocaba
son instrumen que axordaban.
Mira, escolta: uns ni habia
que ab unas verguetas primas
serraban, qui mes podia,
una especie de pernils;
¿quels hi feyan fe uns grifols!..
Un altre ab un xiulét llarch

mascle de cal Barragám
ni lo ruch de cal Camós!
Si de á cas lo vostre fill
fa adelantos tals com vos;
tota la música luego
veuréu que regirará.

F. ¿Saps que temo jó, Carléts?
que mel fassin enlocá.

Allá habia uns que cridaban
y un que feya aná la ma
cap amunt y cap avall
cap per aquí y cap allá,
cap de tort cap de trabés
y unas patadas que daba
que no tenia sossigo
y tot alló ressonaba.

C. Cantarian alguna aria
y lo mestre los debia
está portant lo compás.

F. Que saps tu, Ni cap ni habia
que cantés, com dius, al ayra
ni vas veurer cap compás.

¿Tot seguit ni habia dos
que cantaban mes fortás!
quels varen fe cantá un duro
que jó per una peseta
y per mitja, si me apuro,
hauria cantát altre tant.

¿Macatcho, com se graduan,
y com guanhan las pissetas!
Aquells si que poc las suan.

C. Si ho enteréu, no se com;
per no dirvos al revés.

Lo que degueren cantá
seria un duó, que es
una pessa que dos cantan.

F. Ay, ara m' hi fas pensá.

També van soná una pessa
que en lloch la vas repará.

Per tot la pessa corria.

Deyan : " señora, vosté
acompañará la pessa
á aquet señó " y ho van fe,
¿Ella li feya uns xisclets!
y l' altre li acompañava
ab un llam de bet de brams
que tot alló sen entraba.

¿Semblaba una Babalonia!

¿Barracho que saragata!

¿La señora se ho valia!

era de las flos la nata.

Peró may vas podé veure
que venia á se la pessa.

C. Una pessa ¿Sabéu que es?
¿com vos diré l' que ve á essa?

¿Vareu veure aquella solfa
que tenian al devánt?

F. ¿Alló era? Prou la vas veure,
que cada hu estaba miránt.

C. Pues unas y otras juntadas
sonánt plegáts, fa armonia,
lo conjunt dels instruments
y las veus fan melodia.

Dons de tot junt sen diu pessa,
que de una ópera es exida.

F. Jo m' pensaba quí sap que era,
no ho hauria dit en ma vida,
¿Vet aquí perque ha dit éll
que si hi entra y ne aprengué
forsa, lo méu bordegás,
lo faria aná despues

allá á las obras de Napols
y als trayatus den Miláns!

C. No hos dèu habé dit axó,
¿home de Deu y dels Sans!
no volgeu se tan grosser.

Óperas, óperas son
lo que vos dèu habé dit.

F. No ho ha dit, com hi ha mon-
mes que una vegada sola,
C. Ba ba, Felipó, per mí
com mes se aneu explicant
mes embolichs feu sentí.
En aixó procuraréu
qué'l vostre fill adelanti,
quen hixi ben solfeját,
que no se arredri ni espanti
perque aixis; vostra vellesa,
si ell pot arribá á cantá
y á soná ben de valent;
la podreu mes ben passá.
F. Al menos, segons va di
lo mestre, l' te judicát (*Ros.*
que podrá aná á cantá encuero
perque es mes dissimulát.
C. Coros es com se deü di,
no pas cueros, que os errén.
F. Sempre te me estás sumbant.
C. Felipó no os enfadéu
que lo poch que os corretjexo
es. perque puguéu sabé
del assunto que tractéu;
entenent lo que y perque.
F. Jo presumo que se mes
quel desplomatich mes fi,
lo mateix que los mes burros
quem fan companyia à mi.
Com que una vegada à un boig
ún li preguntá y va di:
¿ qui menos devots tenia?
y éll digué: " San Agustí. "
Y sent preguntát: ¿ perque?
contestá, com formalment:
" que essent dit San apropiát
" per dá un bon enteniment,
" y com tots estém cregúts
" que sabém en grós y en gran;

" no 'ns cuydém ferli pregarias
" ni à tal fi invoquém tal San.
" Y en proba de lo que t' dich,
" que à pesar de se, com veus,
" jó un tant bojót; me afiguro
" se un sabi de cap à peus. "
C. Con que: estéu vos aplicant
aquest cuento ó veritat
al estat en que os trobéu
de aquell boig de que heu parlat?
F. ¿ Quet pensas que 'ls que parlem
com quí diu, giriflocant,
anem tan à la flimflocas
com los que aneu criticant?
De tots sol habé de tot.
¿ Cuans figuréu ben parlat
llargament sols fullarca,
y l' que menos diéu es grá?
C. ¿ Cuasi tindréu mes raó
de la que puch tení jó!
F. ¿ Que t' pensis que si ve l' cas
no tinch un discorre bo?
C. Ja que tan be os espliquéu
¿ me sabréu endeviná
quina es aquella vianda
ab la que hi menjém mes pa?
F. Un boig va di que, ab la sôpa.
perque es un pa ab suc sucát.
C. Tenia raó Felipó.
Dientho un boig ja es veritat.
¿ Y quina es aquella vianda
ab que s' menja menos pa?
F. ¿ Saps ab quina es? ab la coca,
lo mateix boig, contestá.
C. ¿ Sabéu prou bojescas tretas!
¿ Llástima es que no siguéu
mes jove, perque podriau,
segons lo que os espliquen,
aprendrer molts arts y ciencias

y podriau morí rich.

F. En cuant á mí já he bullit,
peró l' meu bordegás xich
no l' que apren l' art del soná.
sino un altre bordegás
que tú encara no l' conexas ;
la ha manegada, tenás,
en que tindrà mols dinés
y la ha pegada en contá
de manera que te un mestre
que ab uns números que fa
al inrevés dels ques pintan
y pot se llarchs de mitg pam
treu unas cosas quen diuhen,
pamblemas; mes que un axám.

C. Home, axó serán problemas.
Peró lo que no he entés
es dels números que heu dit
quels hi fa pintá al rebés.

F. ¿Com vols que t' ó fassa entendre?
Per ecsemples: cuant escrius,
¿no fas unas lletras negras C. riu.
sobre un papé blanc? ¿Que rius?

C. Home, pues: ¿no tinch de riure
ab tan estrañ argument?

F. ¿Per assentarse á la bassa,
no s' fa primé l' fonament?

C. Veam dons, dièn del blanc papé
y tinta negra, espliqueus.

F. Pues, tornánt à seguí l' fil,
dich: que axis com à tots veus
escriure ab negre an al blanch ;
allá l' xicót trobarás
que ab coló blanc va pintánt
sobre un cartipás negrás
encastát à la parét,
números, cercóls y rallas
que l' mestre s' ho está miránt;
y qui sap quantas canallas

li preguntan com se fan
las dicsons, múnecracions,
sustriccions, multiplicons,
partions, raons, porcions,
fentli posá la potencia
à las parts de la temátiga
esplicant y responent
de la tóriga y la prátiga.

C. ¿Sembla que ja comenséu
una nova lletania !

¿Y que li anaba surtin
entre tal algarrabia?

F. Surtia un com ... santaccioma
ó una comuna sentencia,
probánt la difanició,
porposició y evidencia
junt ab la demostració
de un grapát de tayuremas
culurari consictari
de llémanas y porblemas
ab las pótesis, los tetsis,
acólichs, apostoláts,
moquenias y taronjenias
y altres mil significáts.

C. Felipó, si l' que espliquéu
no fos tan giraflocát,
posehiu una memoria
que os pot valé una heretát.
Jo entenc que tots aquets termes
son algebraics ó aritmetichs.

F. Pot se si que son hebraics
ó de la terra dels étics,
perque allá à la nostra terra
may se acostuman à dí.
Entremitg feyan uns regles
de ensumá ó una cosa axi,
altres regles de arrestá,
malduplicá y repartí
devisendos, divisoris,

ab noms y catrais sens fi;
que ni se com sels patollan
ni de ahont sels han empescát
que m' tenian fet de pedra
y un caramót encantát.

- C. Procuréu que aprengué be
que no li faltará pá
pues que quí te aplicació
guaña be ab poch trebllá.
- F. Tambe feyan uns señals
que de uns ne deyan trencáts
sense posarlos bragués,
ni unturotas ni pegats,
de altres ne deyen los mistos
que era imposible de encendrels
- C. Aquesta classe de noms
no es per vos poder entendrels
- F. O, be prou que men fas carrec,
jó per aixó ja he bullít.
Encara molts mes cosas
de las quet dich he sentit.
Parlaban de la aligota,
la alicanta, la cusienda,
doblas, tripas, cutrúpetas;
que era una cosa tremenda.
Jat dich Carléts, que si jó
fos capás de apendra tau;
dexaria 'ls meus negocis
y m' posaria à estudián.
- C. No ho probéu, no, Felipó,
que vostra edát no hi consona,
buscarián la lleona.
sense treuren cosa bona.
Continuéu vostra tarea,
feu instruí ben be als miñons

que vos donarán contentos
y hos guañarán dinerona.

- F. Es forsós dexarho correr
y tirarso tras la esquena,
que vol di: cap panxa avall
y etjegá tal feisó y pena.
- C. A, si, si Felipó, si,
quí no te servell es boig.
- F. Ja la hem feta petá prou.
- C. Tinguéu ausia á habé bon goig
de conservarvos com sou
ben frisch y ben regalát.
- F. Procura à pasarho be
alegráment y xalát
fes tanta broma com pugas,
peró cuydado allá ahon possas
los pens, guárdat de lliscá,
que n' resultan brutas cossas
- C. Ja hi procuro à fe l' que hi se.
Sento habens de despedí,
Donaréu taus de recados
à cal Xixét del molí,
y à casa del Marxantó;
y si fosseu jovenét,
vos daría comiss ó
que fesseu un petonét
y tres ó quatre abrassadas
à la Nasia del Fogona,
que es la quem te l' cor robát
perque es tan chusca y tan mona.
- F. De part teva li faré
si élla vol condescendí.
- Los dos. Doném à la idea fi
y aplaudiula si os cau be.

FIN.